

VAN DE REDACTIE

In september 1962 is te New York het achtste internationale accountantscongres gehouden. Voor dit congres heeft bij de Nederlandse Accountants grote belangstelling bestaan, zoals gebleken is uit de omvang van het bezoek aan dat congres van Nederlandse zijde.

In de omstandigheid, dat de voor dit congres samengestelde schriftelijke inleidingen in het later te verschijnen verslag van het congres slechts bij wijze van uittreksel zullen worden weergegeven, is aanleiding gevonden in dit blad een bijdrage tot de publiciteit rond dit congres te geven.

Daartoe zijn in dit nummer opgenomen de teksten van de redevoeringen, die op uitnodiging van de congresleiding in de plenaire openingszitting zijn gehouden door de heer J. Kraayenhof, voorzitter van het 7e internationale accountantscongres en door de heer Ir. P. F. S. Otten, president-commissaris van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, alsmede de inleidingen van Nederlandse collega's.

Vanwege de congresleiding was Prof. A. Goudekot uitgenodigd een inleiding te houden over *Financial Reporting*, terwijl Drs. I. Kleerekoper op zich had genomen een bijdrage te leveren over *Accounting*. Drs. A. C. J. Jonkers en H. D. de Leeuw hebben ieder, met inachtneming van de door de congresleiding gedane suggesties, een aantal aspecten van de Nederlandse beroepsopvattingen op het gebied van *Auditing* behandeld.

Het nummer wordt afgesloten met een bijdrage van Drs. P. J. van Sloten. Hij schreef op ons verzoek over zijn indrukken van het congres.